

令和2年度 卒業論文

スマートフォンを用いた
合奏システムの試作

指導教員 北原教授

日本大学文理学部情報科学科

廣岡彩笑

2021年2月 提出

概 要

本研究の目的は、音楽の知識がない人や楽器を演奏したことがない人でも合奏の楽しさを味わうことができるシステムの実現である。実際の合奏は、演奏者同士が互いにタイミングや音の強さを合わせることで息の合った演奏を作り出すことに醍醐味がある。そのため合奏を楽しむためには、演奏者が自らタイミングと音の強弱を決定し、システムに合わせるのではなく演奏者同士でこれらを合わせられることが重要となる。

既に楽器未経験者でも合奏を体験できる合奏ゲームや研究があるが、タイミングまたは音の強弱がシステムによってあらかじめ決められており、演奏者同士でこれらを合わせるといった観点はない。

本研究では、管楽器による合奏を模写し、スマートフォンの画面をタッチすることで発音し、マイクに息を吹きかけることで強弱をつけるシステムを開発する。音高は計算機が自動で決めるが、タイミングや強弱は演奏者が自ら制御する。これにより、簡単な操作で本物の合奏に近い形での演奏をできるようにする。

本システムではパソコン1台に人数分のスマートフォンを接続して使用し、演奏者はパソコンの譜面を見てリズムと現在の演奏位置を確認しながら合奏を行う。演奏者がスマートフォンの画面をタッチしたタイミングで、パソコンからあらかじめ送られてきたノートナンバーを鳴らし、同時にパソコンに合図が送られ譜面に反映される。

評価実験では、本システムを用いてタイミングを合わせることができるのか、息で強弱を制御することができるのかを確認するために、3人で合奏をする実験と、強弱を弱い順に6段階で付けてもらう実験を行った。合奏の実験では、提案システムと比較システム2種類の3つでそれぞれ合奏を行い、ア

ンケートに答えてもらった。その結果、提案システムを用いてタイミングと強弱を同時に制御しながら合奏を行うのは難しいという結果になった。強弱を6段階で付けてもらう実験では、どのグラフも単調増加になっていることから、息の強さが楽器の強弱に反映されており、本システムで息による強弱の制御は可能であることがわかった。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
第2章 関連研究	3
2.1 演奏や合奏に関する研究	3
2.1.1 即興合奏支援システムのためのスマートフォンセンサー を用いた身体動作認識手法 [1]	3
2.1.2 演奏の感じを伝える音楽演奏システム [5]	3
2.1.3 Designing Smule 's iPhone Ocarina [4]	4
2.1.4 On Multi-Touch Interfaces for Music Improvisation:The Blues Machine Project [8]	4
2.1.5 Two Finger Piano の改良 [9]	4
2.2 合奏に関する既存製品	5
2.2.1 大合奏バンドブラザーズ P [2]	5
2.2.2 Wii Music [3]	5
2.3 音楽によるコミュニケーション支援に関する研究	6
2.3.1 リズムを介した感性協調支援実験 [6]	6

2.3.2	協調演奏支援システム DropSTAR の提案と評価 [7] . . .	6
2.4	関連研究を踏まえて本研究が目指すもの	7
第 3 章	システム構成	11
3.1	システム概要	11
3.2	スマートフォンでの処理	12
3.2.1	演奏方法	13
3.2.2	息を吹き込むことによるリアルタイムでの音量調整 . . .	13
3.3	パソコンでの処理	14
3.3.1	譜面について	14
3.3.2	演奏位置の確認	15
3.3.3	強弱の確認	16
第 4 章	評価実験 1	17
4.1	実験方法	17
4.1.1	実験で使用するシステム	17
4.1.2	実験条件	17
4.1.3	被験者	18
4.1.4	実験手順	18
4.1.5	アンケート内容	19
4.2	実験結果と考察	19
4.2.1	アンケート結果	19
4.2.2	タイミングに関する分析結果	22
4.2.3	強弱に関する分析結果	24
第 5 章	評価実験 2	35
5.1	実験方法	35
5.2	結果	35
第 6 章	結 論	39

目 次

3.1 システム構成図	11
3.2 設定画面	12
3.3 演奏時の処理	13
3.4 3人で合奏開始した時の譜面 (上からパート 1, 2, 3)	15
3.5 パート 1 のタッチの合図を受信した時	16
3.6 音の弱い順	16
4.1 アンケート理由 (被験者 A / 被験者 B)	22
4.2 比較システム 1 で 1 曲目のエクスペッション値 (パート 1, 被験者 B)	25
4.3 比較システム 1 で 1 曲目のエクスペッション値 (パート 2, 実験者)	26
4.4 比較システム 1 で 1 曲目のエクスペッション値 (パート 3, 被験者 A)	27
4.5 比較システム 1 で 2 曲目のエクスペッション値 (パート 1, 実験者)	28
4.6 比較システム 1 で 2 曲目のエクスペッション値 (パート 2, 被験者 B)	28
4.7 比較システム 1 で 2 曲目のエクスペッション値 (パート 3, 被験者 A)	29
4.8 提案システムで 1 曲目のエクスペッション値 (パート 1, 実験者)	30

4.9	提案システムで1曲目のエクスペッション値(パート2, 被験者 A)	30
4.10	提案システムで1曲目のエクスペッション値(パート3, 被験者 B)	31
4.11	提案システムで2曲目のエクスペッション値(パート1, 被験者 B)	31
4.12	提案システムで2曲目のエクスペッション値(パート2, 被験者 A)	32
4.13	提案システムで2曲目のエクスペッション値(パート3, 実験者)	32
5.1	被験者 A の結果	36
5.2	被験者 B の結果	36
5.3	実験者の結果	37

表 目 次

4.1	(5) 結果	20
4.2	(6) 結果	20
4.3	(7) 結果	20
4.4	(8) 結果	21
4.5	(9) 結果	21
4.6	ずれが 50 ミリ秒以内の割合	23
4.7	ずれが 100 ミリ秒以内の割合	23
4.8	ずれが 50 ミリ秒以内の割合	23
4.9	ずれが 100 ミリ秒以内の割合	23

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

合奏は演奏者同士が互いにタイミングや音の強さを合わせることで息の合った演奏を作り出すことに醍醐味があるが、楽器未経験者が合奏するには様々な問題があった。まず楽器とそれをある程度演奏できるメンバーを揃え、そのうえで楽譜を読んでタイミング合わせなければならない。また管楽器の場合、運指や息の使い方、正しいアンブシュアなど覚えることと練習することがたくさんあり、実際に合奏するまでにかかなりの個人練習時間を要する。

これらの問題を気にせず、手軽に合奏を体験できるようになったものに [2, 3] などの合奏ゲームや [1, 7] などの研究がある。これらはボタンを押す操作やリモコンを振ったり手を動かしたりといったジェスチャーで音を鳴らすことができ特別な練習を必要としないため、参加者全員が楽器未経験者であっても簡単に合奏に似た体験をすることができる。

しかしこのような楽器未経験者向けのシステムではタイミングまたは音の強弱があらかじめ決められており、演奏者同士でこれらを合わせるといった観点はない。本来合奏は演奏者が自らタイミングと強弱を決定しており、相手も人間であるためこれらの感覚を合わせることは難しい。だからこそ全員でタイミングも強弱も合わせることができるととても気持ちがよく、楽しいと感じるのである。従って従来の合奏システムでは、本物の合奏で得られるような楽しさを味わえているとは言えない。

1.2 本研究の目的

本研究の目的は、音楽の知識がない人や楽器を演奏したことがない人でも合奏の楽しさを味わうことができるシステムの実現である。本研究では、管楽器による合奏を模写し、スマートフォンの画面をタッチすることで発音し、マイクに息を吹きかけることで強弱をつけるシステムを開発する。音高は計算機が自動で決めるが、システムの管理するテンポに合わせるのではなく演奏者同士でタイミングを合わせ、音の強さは演奏者が自ら息で制御する。これにより、簡単な操作で本物の合奏に近い形での演奏をできるようにする。

第2章 関連研究

2.1 演奏や合奏に関する研究

2.1.1 即興合奏支援システムのためのスマートフォンセンサーを用いた身体動作認識手法 [1]

音楽未経験者のための即興合奏支援システムである。このシステムでは音楽未経験者が即興合奏するうえで困難となる調整判断をシステムが行い、ユーザーの身体動作からスマートフォンに搭載されたセンサーを用いてリズムと旋律概形の入力を行う。背景楽曲とのセッションを目指し、流れている曲に合わせてスマートフォンを動かすことで背景楽曲のコード進行、ユーザーの動きに適した音が出ることを目的としている。

2.1.2 演奏の感じを伝える音楽演奏システム [5]

4×4配列のスピーカ群を用いたテーブル型の音楽演奏システムである。この研究では従来のコンピュータ・ベースの音楽システムには演奏している感じを得られる機構が欠けているため、システムに初めて触れる多くの人が独特の演奏感覚に戸惑いを感じていることに着目し、初心者が演奏する際の助けとなる適度なフィードバックを実現した。テーブルに16基のスピーカを内蔵することで、テーブル上の任意の位置から音が発生しているような感覚、加えてテーブル上の三次元空間内での利用者の操作に応じたコンピュータ生成映像をテーブルへ投影することで聴覚と視覚のフィードバックを伴った演奏している感じを得ることができた。

2.1.3 Designing Smule's iPhone Ocarina [4]

iPhone用にデザインされたペンダントオカリナを疑似演奏できるアプリケーションである。この研究はiPhoneで表現力豊かな楽器を作ることが目的である。演奏は息を吹き込む、iPhoneを動かす、画面をタッチするといった3つの動作を用いて行う。マイクに息を吹き込むとリアルタイムで振幅を追跡し、音量やトーンに変換する。iPhoneを動かす動作では加速度センサを用いてビブラートに変換している。画面をタッチする動作ではプレイヤーは四つの指穴を任意の組み合わせで塞いで16通りの音を出すことができる。マイク入力とマルチタッチの情報からリアルタイムで音を合成している。余韻が残るため音を切るタイミングははっきりと決められない。

2.1.4 On Multi-Touch Interfaces for Music Improvisation: The Blues Machine Project [8]

Blues Machineはコンピュータを楽器にすることを目的としたアプリケーションで、エレキギターをモデルにしている。マルチタッチデバイスのためにデザインされた楽器アプリケーションの多くは、ピアノのキーボードやギターの指板などの絵で構成されているが、この方法では真似しようとしているものに対抗できないと考え、ブルーススケールのみをギターの指板よりも親しみやすい形で提示している。マルチタッチインタフェースを用いているため、多くの音を同時に弾くことが可能である。また画面をタッチして指を上下にスライドすることでベンドの効果が得られる。そして音階だけを提示することで、プレイヤーはメロディーラインだけに集中することができ、初心者でも即興演奏がしやすくなっている。

2.1.5 Two Finger Pianoの改良 [9]

Two Finger Pianoは両手指1本の打鍵動作で、テンポ・音量などの指揮的な演奏表現感覚を楽しむことができるトイシステムである。右手の打鍵で

テンポと全体的な音量を制御し、左手のベンダー操作によってメロディと伴奏部の音量を制御できる。改良によって左手の打鍵時間による間の挿入も可能となった。また、PowerPC に対応させると同時に SMF データからのマルチトラックデータの読み込みを可能にした。これにより、ジャズやポップスなど複数のパートがある曲の演奏ができるようになった。2つの Two Finger Piano を用いてアンサンブルも試している。1つはパソコンのキーボードによりタップ操作と音量制御を行い、内部音源を用いてパソコン1台のみで動作させる。もう1つは様々な MIDI 機器を接続することにより演奏を簡単に行えるようにセットアップする。これらを伴奏とメロディの2つのパートに分けた曲データを用いて2人で演奏することによってアンサンブルを実現した。

2.2 合奏に関する既存製品

2.2.1 大合奏バンドブラザーズ P [2]

このゲームは好きなパートと楽器を選んで演奏や合奏ができるニンテンドー3DS 専用のゲームソフトである。人数分の 3DS があれば最大 10 人までソフト 1 本で合奏することができ、全員ソフトを持っていれば人数無制限で遊べる。また、インターネット接続することで全国のプレイヤーと合奏することも可能である。

演奏は難易度が四つあり、一番難しいレベルでは八種類の音高を決めるボタンと 2 種類のオクターブを操作するボタンを使い分けて 3DS を 1 つの楽器のように使用できる。音量やテンポをリアルタイムで変えることはできないが、作曲モードで作曲する際に音量変更は 1 パートにつき 9 回、テンポ変更は 1 曲中 30 回まであらかじめ設定できる。

2.2.2 Wii Music [3]

このゲームは Wii リモコンとヌンチャクを実際の楽器の演奏方法のように動かす、楽器の演奏を疑似体験することで手軽に合奏を楽しめる Wii 専用ゲー

ムソフトである。どのようにリモコンを操作しても音階が自動調節され音程を外すことがないため、プレイヤーが間違わないようになっている。また特殊な操作を行うとチョーキングやグリッサンドなどの表現も自由なタイミングで入れることが可能で、様々なアレンジを楽しむことができる。

2.3 音楽によるコミュニケーション支援に関する研究

2.3.1 リズムを介した感性協調支援実験 [6]

人間同士が同じ体験同じ感情を共有し、それが楽しいと感じられるような状況を支援することで複数の人間が交流し感性協調する場の構築を目指す。この研究では2人でリズムを合わせる共同作業を行う場を用意しリズムを合わせる実験を行った。具体的には計算機が指定したテンポでリズムを刻む課題と、被験者が自ら決めたテンポで協力してリズムを合わせていく課題を比較し、能動的にリズムを合わせる共同作業は一体感を生むのかを確かめた。

結果、どちらの課題でも一体感が高い群は楽しさ、相手への意識度、気持ちの一致度が高く、これらの項目が一体感を高めることに関わっていることが推測された。また無指定型課題では一体感が高い群と低い群共に作業が難しく、お互いのリズムの合致度と満足度が低いと回答しているにもかかわらず、楽しさと相手を意識する度合いが高くなっている。このことから課題の難しさやリズムの合致度は一体感そのものには大きく影響しないが、主体的にリズムを合わせることで楽しさが高まることがわかった。

2.3.2 協調演奏支援システム DropSTAR の提案と評価 [7]

DropSTAR はユーザの演奏スキルに関わらず、バンド気分や協調演奏を楽しむ場を提供する協調演奏支援システムである。ユーザは演奏者に見立てた人形を持ち、それをステージを模した台の上で動かすと、動作や位置や顔

の向きによって再生される音楽を変えることができる。演奏は、事前にグループで音楽を盛り上げるタイミングやどの伴奏にするかを決める打ち合わせを行い、その内容に従って人形を動かして行う。音楽初心者が使うことも考え、自由に音符やリズムを変えられるのではなく、複数の音楽ファイルが同時に再生されている中で、どの音楽をスピーカから出力するかという範囲内で変えるという仕様である。目的は音楽初心者でもこのシステムを楽しめたか、バンド気分を感じられたかを評価することである。評価実験ではユーザを初心者に限定していないため、楽器熟練者やバンド経験者にも参加してもらい、その協調演奏プロセスを観察した。

実験結果より、楽しさの得点が年齢や音楽経験者の数が増えるごとに下がっていることから、このシステムは子供向けで、かつ音楽初心者向けであることがわかった。バンド気分については、バンド経験のない音楽初心者の全員に提供できたため、人間は想像で気分を得られる可能性が高いことが示唆された。

またグループごとにシステムのどこに楽しさを感じたのかが分かれた。グループ A は仲間との会話やみんなで1つの作品を作り上げるプロセス、すなわち音楽以前のグループワークに、グループ B では経験者と未経験者は互いにレベルに関係なく協調演奏できることに、そしてグループ C では作品の質を向上させていく作品作りに楽しさを見出したと考えられる。

2.4 関連研究を踏まえて本研究が目指すもの

本研究では、演奏者同士が互いにタイミングや音の強さを合わせることで息の合った演奏を作り出すことが、合奏の楽しさだと考える。従って楽しさを提供するために以下の2つの要件を満たすシステムを開発する。

- (1) 演奏者同士でタイミングを合わせること
- (2) 強弱により表現をつけること

[6]の実験結果で、主体的にリズムを合わせるプロセスや相手を意識する度合いで楽しさや一体感が高まることがわかっている。この結果から、合奏で楽しさや一体感を得るには(1)を主体的に行い、周りを意識できる環境が必要であるといえる。[1, 2, 3]ではシステムがテンポを指定しているため、周りの音よりもシステムに意識が向いてしまう。よってコンピュータが介在しない合奏に近づけることで周りの音に意識を向ける必要があり、システムが管理するテンポや背景音楽に各ユーザがタイミングを合わせるのではなく、ユーザ間でタイミングを合わせることで重要である。

[10]で音楽演奏初心者は音を並べることに精一杯で、同時に表情付けを実現することができないと説明している。これは演奏データを計算機にリアルタイムで入力することについての話であるが、楽器演奏でも同じことが言える。そのため今までのシステムでは[1, 2, 5]のようなリアルタイムでの表現を省いたものや逆に[9]のように表現のみに特化したものが多い。しかし実際の合奏では人間が演奏するため常に強弱は微妙に変化するものであり、(2)がないと機械らしさやゲームらしさが増してしまい音楽と離れてしまう。

また[5]で言及されている通り、管楽器のようなアコースティックな楽器においては息づかいなどの物理的な力の加え方が音の大きさに影響を与えるため、物理的なフィードバックを加えることで演奏者は自身の力で音を出している感覚を得ることができる。

これらのことから、

- 譜面はディスプレイに出てくるが、タイミングはユーザが決める
- スマートフォンのマイクロフォンに息を入れ、その息の強度で音の強さを決める

というアプローチをとる。

また、タイミングと音の強弱を同時に操作することは難しいため、

- あらかじめ用意された音高列を用いる
- 演奏がずれたら自動で演奏位置を修正する

といった支援をシステムが行う。

運指があると好きな音を出すことができるため、自由に演奏ができる楽器を作るという目的であれば必要である。しかし運指は練習が必要となり楽器未経験者にとって負担になることと、合奏は譜面上の決まった音高通り演奏し好きな音を出せる必要はないため、本システムではあらかじめ用意した音高列に従って演奏することで運指をなくした。

[4]でもマイクに吹き込まれた息の振幅を音量やトーンに変換しているが、運指があり表現力豊かな楽器を作ることを目的としている点で、運指を必要とせず合奏を楽しむことを目的とした本システムとは異なる。

第3章 システム構成

本章では、システム概要と内部処理について述べる。

3.1 システム概要

本システムは1台のパソコンと人数分のスマートフォンを用意し、パソコン画面に表示された譜面を見ながらスマートフォンを楽器とし合奏を行う。パソコンとスマートフォンはソケット通信で接続する。演奏は画面タッチと息を吹き込む動作で行う。演奏者は周りとのタイミングを合わせることを前提とし、自由なテンポ、音量で合奏する。

図 3.1: システム構成図

3.2 スマートフォンでの処理

スマートフォンでは演奏するパートを選び接続を開始する。接続できると図 3.2 のような設定画面に移動するので、録音ボタンを押しマイクに向かって自分の思う最大の大きさを息を吹き込んでもらう。息を吹き込むことによりマイクから入る音の振幅 \div MIDI の音量最大値 (127) が、のちに楽器の音量を決定する際の基準値 A_{base} となる。音量調整が終わったら楽器を選び演奏を開始する。音は CMX ライブラリ (CrestMuseToolkit) と FluidSynthMIDI というシンセサイザーアプリケーションを用いて鳴らしている。

タッチしたタイミングで発音するが、その際息を吹き込んでいないと音は鳴らない。パソコンからノートナンバーが送られてくると順番にキューに挿入される。

図 3.2: 設定画面

3.2.1 演奏方法

画面をタッチしたタイミングで、キューから先頭のノートナンバーを取り出し、ヴェロシティ最大値 (127) でノートオンメッセージが実行される。その際同時に息の振幅をエクスプレッション値に変換しコントロールチェンジを行う。そのためヴェロシティが最大でも息を吹き込んでいなければエクスプレッション値が0になり音が鳴らず、思いっきり息を吹き込めばエクスプレッション値が127になり最大音量で楽器音が鳴る。また、タッチしている間は音が鳴り続け、指を離すとノートオフメッセージが実行される。

図 3.3: 演奏時の処理

3.2.2 息を吹き込むことによるリアルタイムでの音量調整

演奏中は常に録音状態になっており、マイクに息を吹き込んだ時の音量を用いて楽器の音量に変換している。その際マイクから取得した音量をそのまま使うと、スマートフォンのスピーカーから出てくる楽器音も含まれているため、息の音量に関係なく楽器の音量が変化してしまう。一般に、楽器音は調波構造を持つため、周波数軸上のいくつかの箇所に強いピークが現れる。一方、

息を吹き込むことによる雑音は、ホワイトノイズに近い音であり、周波数軸上のあらゆる箇所に弱いピークが幅広く分布する。従って、特に強いピークを除去してから音量を計算することで、スマートフォンのスピーカーから発せられた楽器音の影響を抑えられると考えられる。そこで、高速フーリエ変換を行い、振幅が閾値以上のピークを除去してから音量 $A(t)$ を計算する。そして、演奏開始前に計測した基準値 A_{base} を用いて $X(t) = 127 \times A(t)/A_{\text{base}}$ をその時刻 t におけるエクスペリション値とし、コントロールチェンジメッセージを送信する。

3.3 パソコンでの処理

パソコンの画面には Processing で MIDI ファイルから生成された譜面を表示する (図 3.4)。演奏者は画面を見ることでリズムの確認と現在演奏している位置を知ることができる。起動すると合奏モードか練習モード、合奏する人数をそれぞれ選択する画面が表示される。

3.3.1 譜面について

あくまでリズムと演奏している位置を確認するためのものであり、テンポや音量を指示する機能はないため、演奏者は自分たちで合奏を開始し自由にテンポと音量を変えながら演奏する。

CMX ライブラリを用いて MIDI ファイルを読み込み、パートごとにノートナンバー、オンセットタイム、オフセットタイムを取得し、この情報から音符に見立てたボックスを自動で配置する。ノートナンバーはボックスの y 座標を決めており、大体元の譜面通り表示されるが、演奏者にとって音高情報は関係ないため見やすさを優先し、五線から外れたものはオクターブを上下することで五線譜に収まるようにしている。オンセットタイムは x 座標、オフセットとオンセットの差からボックスの長さを決定している。ボックスは発音合図が送られてくると色が消え、次の音の発音合図で消える。

画面には四小節の五線譜が表示されており、そのうちボックスが配置されるのは三小節分で一小節目を演奏し終わると四小節目が表示されるというように一小節分は常にボックスを表示せず空けている。画面に表示されている分のノートナンバーだけをその都度スマートフォンに送信する。

図 3.4: 3人で合奏開始した時の譜面 (上からパート 1, 2, 3)

3.3.2 演奏位置の確認

図 3.5 のように、それぞれの演奏位置はボックスの色が消えることで確認できるが全員で音を合わせるためには他の演奏者の位置を知ることも必要である。本システムではパート 1 に他のパートが合わせることとし、パート 1 の動きにあわせてバー (図 3.5 の赤い線) が動く。バーは基本テンポ 60 程度の速さで動いており、バーより速く演奏すればバーも速くなり、遅く演奏するとバーも遅くなる。またパート 2 とパート 3 がバーと四分音符分離れると、バーの x 座標の位置まで自動で進み (または戻り)、そこから演奏を再開することができる。

図 3.5: パート 1 のタッチの合図を受信した時

3.3.3 強弱の確認

図 3.6 のように、ボックスの色の濃さによって強弱を指示している。色が薄いほど弱く、濃いほど強く演奏する。実験で用いる合奏曲ではクレッシェンド以外は主に弱い・普通・強い の 3 種類しか登場しないため、楽器未経験者でも直感的に強弱を判断できると想定している。

図 3.6: 音の弱い順

第4章 評価実験1

本章では、本システムに対する評価のために行った合奏の実験について述べる。

4.1 実験方法

比較システムと提案システムを比較することで、提案システムで上手くタイミングを合わせられるのか、息の強さで思い通りに音量の制御ができるのかを確かめる。

4.1.1 実験で使用するシステム

実験では3種類のシステムを以下の順番で使用する。

- 比較システム1：システムの管理するテンポにタイミングを合わせ、息を吹き込むことによって強弱をつける。
- 比較システム2：演奏者同士でタイミングを合わせる。強弱はつけない。
- 提案システム：演奏者同士でタイミングを合わせ、息を吹き込むことによって強弱をつける。

4.1.2 実験条件

以下の条件で実験を行う。

- マスクの内側にマイクを取り付ける。

- 実験者と、被験者2人の3人1組で行う。
- 合奏曲はジングルベルとミッキーマウスマーチの2曲である。
- システムごとにそれぞれ演奏するパートを変える。
- 比較システム2と提案システムはパート1の演奏者の合図に合わせて合奏を開始する。
- 比較システム2と提案システムで合奏する際、パート2とパート3の演奏者はパート1にタイミングを合わせる。

4.1.3 被験者

実験は家族の2人に協力してもらった。被験者Aは楽器演奏経験がない。被験者Bはピアノの演奏歴が6年あり、ブランクは10年以上である。

4.1.4 実験手順

実験は以下の手順で行う。

1. 比較システム1の説明を行う。
2. 簡単な曲(きらきら星)でシステムに慣れるための練習を行う。
3. システムの自動合奏モードを用いて1曲目(ジングルベル)のお手本を流す。
4. 1曲目の練習を行う。
5. 1曲目の本番を行う。
6. 2曲目(ミッキーマウスマーチ)のお手本を流す。
7. 2曲目の練習を行う。
8. 2曲目の本番を行う。

9. 休憩を挟む。その間に比較システム1のアンケートに回答してもらう。
この流れを比較システム2, 提案システムでも行う。

4.1.5 アンケート内容

アンケートでは楽器の演奏経験に関することと、システムについて7段階で答えてもらい、最後に感想や意見を記入してもらう。内容は以下の通りである。

- (1) 演奏経験がある場合、楽器名と演奏歴が何年かを教えてください。
- (2) 合奏経験がある場合、楽器名と合奏歴が何年かを教えてください。
- (3) 今でも続けている楽器がある場合、楽器名と演奏頻度を教えてください。
- (4) 最後に演奏した楽器から空白がある場合は、楽器名と空白が何年かを教えてください。
- (5) 他の演奏者と音のタイミングを合わせるのは簡単でしたか。
- (6) 息を使って音量を変えるのは簡単でしたか。(比較システム1, 提案システムのみ)
- (7) 楽器を演奏している感覚はありましたか。
- (8) 合奏している感覚はありましたか。
- (9) どのシステムが楽しかったですか。(3つのシステムから1つ選ぶ)
- (10) 感想や改善点などがありましたらご回答ください。

4.2 実験結果と考察

4.2.1 アンケート結果

アンケートの結果は以下の通りである。質問(1)~(4)は本人の音楽経験に関する質問であり、実験実施に関する質問ではないため、ここでは言及を省

略する.

(5) 他の演奏者と音のタイミングを合わせるのは簡単でしたか.

表 4.1: (5) 結果

	被験者 A	被験者 B	平均値
比較システム 1	4	1	2.5
比較システム 2	5	4	4.5
提案システム	4	1	2.5

(6) 息を使って音量を変えるのは簡単でしたか.

表 4.2: (6) 結果

	被験者 A	被験者 B	平均値
比較システム 1	5	1	3.0
提案システム	4	1	2.5

(7) 楽器を演奏している感覚はありましたか.

表 4.3: (7) 結果

	被験者 A	被験者 B	平均値
比較システム 1	5	4	4.5
比較システム 2	5	4	4.5
提案システム	5	4	4.5

(8) 合奏している感覚はありましたか.

(9) どのシステムが楽しかったですか.

(10) 感想や改善点などがありましたらご回答ください.

- 息を吹くやつは、どうしても笑ってしまう
- 音符に慣れているためシステムの譜面だと分かりづらい

表 4.4: (8) 結果

	被験者 A	被験者 B	平均値
比較システム 1	5	4	4.5
比較システム 2	5	4	4.5
提案システム	5	4	4.5

表 4.5: (9) 結果

	システム	理由
被験者 A	提案システム	特になし
被験者 B	比較システム 2	1 番やりやすかったから

質問 (5) は比較システム 2 が最も簡単だという結果になり、強弱がつくと、タイミングを合わせるのが難しくなることがわかる。被験者 B はピアノ経験者のためシステムの譜面の見方になれなかったことや、強弱の調整が上手くいかなかったことも原因だと考えられる。被験者 A は (5) の理由から周りの音を聴き、他の演奏者とタイミングを合わせようとしており、合奏を楽しむための要件 (1) の「演奏者同士でタイミングを合わせることを主体的に行うことをシステムによって提供できる可能性があると言える。

質問 (6) では比較システム 1の方が少し簡単であるという結果になった。比較システム 1では色の濃さが違ってわかりやすかったという意見があった。質問には沿っていないが、被験者 A は指示通りに近い強弱をつけられていたことも踏まえると、色の濃さで強弱を指示することは楽譜をあまり読んだことがない人には有効であることがわかった。被験者 A の理由をしてみると、提案システムで小さくした時が難しかったと答えており、被験者 B は両システムで変わっているかどうかよくわからないと回答していた。これについては 4.2.3 で考察する。

質問 (7)(8) ではシステムにタイミングを合わせても演奏者同士でタイミングを合わせても楽器らしさや合奏らしさには影響が出ないことがわかった。しかし質問 (9) で比較システム 1 が選ばれていないことや質問 (5) の理由か

	(5)他の演奏者とタイミングを合わせるのは簡単でしたか	(6)息を使って音量を変えるのは簡単でしたか	(7)楽器を演奏している感覚はありましたか	(8)合奏している感覚はありましたか
比較システム1	笑ってしまうため/画面を見るのに必死で合わせられない	色の濃さが違ってわかりやすかった/変わっているかどうかよくわからない	息を曲に合わせて吹いたから/なし	みんなと一緒にやったから/なし
比較システム2	それどころではない/セーので始めるし、周りの音を聴きながらできるから		リズムに合わせて叩くから/なし	みんなと一緒にやったから/なし
提案システム	練習が必要と感じた/人の音を聴きながら合わせるけど、自分ので精一杯になってたまに聴けないから	小さくしたときが難しかった/変わっているかどうかよくわからない	音が出るから/息を吹いているから	みんなと一緒にやったから/なし

図 4.1: アンケート理由 (被験者 A / 被験者 B)

ら、演奏者同士でタイミングを合わせた方が相手を意識でき楽しめたのではないかと考えられる。

4.2.2 タイミングに関する分析結果

以下の表はタッチのタイミングをミリ秒単位で計測し、その結果からタイミングが合っていた割合を算出したものである。

Rasch[11] の計測によると、リコーダーなどのプロの合奏における演奏者間のずれは 30 から 50 ミリ秒で、この程度のずれであれば同時に鳴っていると言え、およそ 100 ミリ秒を超えると演奏家は問題視し始めると述べている。本研究の実験では合奏未経験者が参加していることを考慮し、本来 3 人で合わせるべき回数に対し、本番でずれが 50 ミリ秒・100 ミリ秒以内であった回数から、どの程度タイミングが合っていたかを調べる。

表 4.6, 4.7 から、1 曲目では比較システム 2 が最もタイミングが合っていたが、2 曲目では 50 ミリ秒以内が比較システム 1 と提案システム、100 ミリ

表 4.6: ずれが 50 ミリ秒以内の割合

	比較システム 1	比較システム 2	提案システム
1 曲目	0.44	0.60	0.43
2 曲目	0.30	0.28	0.30

表 4.7: ずれが 100 ミリ秒以内の割合

	比較システム 1	比較システム 2	提案システム
1 曲目	0.76	0.92	0.83
2 曲目	0.70	0.78	0.85

秒以内は提案システムが最も合っているという結果になった。表 4.6 を見ると、比較システム 2 の 1 曲目以外は 5 割を切っており、3 パートが同時に鳴っている音は少なかった。しかし、表 4.7 を見ると比較システム 2 の 1 曲目と提案システムでは 8 割を超しており、説明や練習を含めて 1 つのシステムにつき 25 分程度の使用であったことを考えると、もう少し時間をかければ楽器演奏未経験者同士でも合奏として成り立つのではないかと考えられる。

また、実験中にベースパートが難しいという意見があったため、ベースパート以外の 2 パート同士での割合も算出した。

表 4.8: ずれが 50 ミリ秒以内の割合

	比較システム 1	比較システム 2	提案システム
1 曲目	0.61	0.74	0.61
2 曲目	0.52	0.78	0.59

表 4.9: ずれが 100 ミリ秒以内の割合

	比較システム 1	比較システム 2	提案システム
1 曲目	0.81	0.93	0.88
2 曲目	0.82	0.96	0.92

録画したものを聴いてみると、比較システム 2 の 2 曲目はベースパートのタイミングが先行する傾向にあり、ちょっとしたずれが重なったと考えられる。

表4.8を見てみても、3パートでは比較システム2が最も低かったが、ベースパート以外の2パートで比較すると比較システム2が最も高かった。このことからベースパートがずれてしまったことが3パートで揃わない原因になってしまったと予想できる。1曲目ではベースパートありとなしでありあまり大きな差はなかったため、2曲目のベースパートが特に難しかったことが考えられる。

また、システムにタイミングを合わせる比較システム1と、演奏者同士でタイミングを合わせる提案システムでは若干ではあるが全体的に提案システムの方が高い割合となった。この結果から、楽器演奏未経験者でもテンポを指示せず演奏者間で合わせることができ的可能性が示された。

4.2.3 強弱に関する分析結果

強弱を合わせてもらう箇所は1曲につき3か所あり、その部分が全員で合わせられているかを確認する。本システムでは色によって強弱を指示しており、明確にエクスペッション値を指定しているわけではないため、数値があっているかではなく指示通り強弱が変化しているかを見る。

4.2.3.1 比較システム1

4.2.3.1.1 1曲目 (図4.2, 4.3, 4.4) まず適切に強弱をつけられているか確認する。パート1は全体的に強く演奏しており、最大エクスペッション値である127を超してしまっている音がほとんどである。本システムでは127を超してしまっただけは全て127で出力されるため、この場合楽器の音量はほぼ一定となる。パート1を演奏した被験者Bは、質問(6)で変わっているかどうかよくわからないと回答していたが、強弱をつけてもほとんど127のままであったからだとわかった。127を超える音が多いということは設定画面で基準値 A_{base} を決める行程で、演奏中よりも弱く吹いてしまい失敗してしまったことが考えられる。パート2では四か所、パート3では1か所127を超している部分があったが、強弱の設定は概ね成功していると言える。

図 4.2: 比較システム 1 で 1 曲目のエクスペッション値 (パート 1, 被験者 B)

次に強弱を合わせる箇所を比較する。

赤枠はクレッシェンドをする部分である。パート 3 は赤枠部分の演奏を飛ばしてしまったためデータがない。パート 1 もパート 2 も最後の音を大きくすることはできているが、それまでの過程がばらついている。クレッシェンドは 6 音に渡ってかけているため、演奏途中に 6 段階強くしていくのが難しかったことも考えられるが、実験者が担当したパート 2 も前半が上手くいっていないため楽器の音を拾ってしまっていることも考えられる。

紫枠は、パート 1 とパート 3 が 10 音、パート 2 が 8 音ある。そのうち最後の音だけ最大の強さで吹き、それ以外の音は赤枠と紫枠の間の音より弱く吹く。パート 1 は指示通りに強弱をつけられていないが、パート 2 とパート 3 は概ねできている。

黄枠は、紫枠と黄枠の間の音より弱く吹く部分である。どのパートも、直前までより息の量を小さくできているが、パート 1 は黄枠の直前の強さが 200 を超しており、息を小さくしてもずっと最大値である 127 を維持してしまっている。

図 4.3: 比較システム1で1曲目のエクスペッション値 (パート2, 実験者)

4.2.3.1.2 2曲目 (図 4.5, 4.6, 4.7) 強弱を合わせる箇所を比較する.

赤枠は、枠内の前半を赤枠以前より弱く吹き、後半はクレッシェンドをかける。パート1とパート3は前半と最後の音を強く吹くことはできているが、クレッシェンドをつけられていない。

紫枠は、最大強度で吹く部分である。パート2は最初の音だけ強く、その後リズムを間違えてしまいだんだん小さくなってしまったが、どのパートもこのタイミングで強く吹くということではできていたと言える。

黄枠は、5音を127, 30, 60, 90, 127のように、最初と最後を強く吹き、間にクレッシェンドを入れる。パート1とパート3の形を見ると指示通り強弱をつけられている。パート2は最初と最後を大きく吹くことはできているが、間のクレッシェンドが上手くいっていなかった。

4.2.3.2 提案システム

4.2.3.2.1 1曲目 (図 4.8, 4.9, 4.10) まず適切に強弱をつけられているか確認する。被験者2人が担当したパート2とパート3では1度も最大値である127まで届いていなかった。提案システム使用時、疲れたという声があったため疲労により息の量が不足していたことが考えられるが、これについて

図 4.4: 比較システム 1 で 1 曲目のエクスペッション値 (パート 3, 被験者 A)

は 2 曲目で考察する。全体的にエクスペッション値は低かったが、両パートとも強弱をつけながら演奏しているように見える。特に比較システム 1 でパート 1 を演奏していた被験者 B は、提案システムのパート 3 演奏時の方が強弱をつけられている。

次に強弱を合わせる箇所を比較する。合わせる箇所と強弱の変化の付け方は比較システム 1 と同じである。

赤枠は、どのパートも最後の音を最も強く吹くということではできていたが、クレッシェンドは綺麗にかけられていなかった。比較システム 1 の結果も踏まえるとこのシステムで綺麗にクレッシェンドをかけることは難しいと考えられる。クレッシェンドを綺麗にかけるには、息の振幅の動きに適切に対応できるように、楽器音による影響を更に省くことで息の振幅をより精密に取得することが必要である。

紫枠はどのパートも指示通りに強弱をつけられていた。しかしこのシステムでは合奏中は特にエクスペッション値 30 以下になると聴こえなくなるため、質問 (6) の回答のように変わっているかどうかよくわからない状況になってしまったと考えられる。

図 4.5: 比較システム1で2曲目のエクスペリション値 (パート1, 実験者)

図 4.6: 比較システム1で2曲目のエクスペリション値 (パート2, 被験者 B)

図 4.7: 比較システム 1 で 2 曲目のエクスペッション値 (パート 3, 被験者 A)

黄枠も全員が弱く吹けていたが、紫枠と同じようにパート 2 は弱くしすぎていた。パート 3 もできているが、全体的にエクスペッション値が小さいことにより、息を弱くしようとするとき音が聴こえなくなることから、質問 (6) で小さくしたときが難しかったという回答に繋がってしまったのではないかと推測できる。

4.2.3.2.2 2 曲目 (図 4.11, 4.12, 4.13) 提案システムの 2 曲目で気づいたことは、実験者が担当したパート 3 のエクスペッション値が一度も 100 を超していなかったことである。実験者は吹奏楽部に所属していたため疲れは感じておらず、この時も自身の音が聴こえづらくてかなり強めに吹いていた。そのため疲れ以外の要因でも全体のエクスペッション値が下がっている可能性がある。考えられるのはマイクに対する息の向きである。設定画面で基準値を決める時と同じ向きで息を吹き込まないと上手く息の振幅を取得することができない。今回、自身でもあまり息の向きを意識して演奏していなかったため、実験時にマイクへの息の吹き込み方を指示していなかった。今後は息の吹き込み方も説明する必要がある。

図 4.8: 提案システムで1曲目のエクスペッション値 (パート1, 実験者)

図 4.9: 提案システムで1曲目のエクスペッション値 (パート2, 被験者 A)

次に強弱を合わせる箇所を比較する。

赤枠は、前半弱くすることと最後の音を強くすることはできていたが、やはりクレッシェンドが上手くいっていなかった。

紫枠は、全員強めに吹けていたが、細かく見るとパート1は4音中3音目が、パート2は最初の音が弱かった。パート2の場合は息を強くするタイミングが遅れただけの可能性もあるが、パート1の場合真ん中の音が弱くなっ

図 4.10: 提案システムで1曲目のエクスペッション値 (パート3, 被験者 B)

図 4.11: 提案システムで2曲目のエクスペッション値 (パート1, 被験者 B)

ているため一定の強さを保つことが難しかったとも考えられる。息継ぎが被ってしまったことも考えられるがこの実験ではそこまでわからなかった。しかし実験中息を吸うタイミングがわからないといった会話があったため、この部分に限らず息継ぎが発音タイミングと被っている可能性はある。

黄梓は、パート2とパート3はできていたが、パート1が2音目を弱くしきれていなかった。しかし比較システム1のときと比べると指示した形に近

図 4.12: 提案システムで2曲目のエクスペッション値 (パート2, 被験者 A)

図 4.13: 提案システムで2曲目のエクスペッション値 (パート3, 実験者)

づいているため、息で強弱をつけることに慣れてきたか、提案システムではパート1の担当のためタイミングより強弱をつけることに集中できたのではないかと考えられる。

提案システムでは強弱をつけるのは難しいことがわかった。アンケートの質問(9)でやりやすさが楽しいと感じる理由になったことから、いきなり全ての音を細かく調整できるのではなく、3段階の範囲でのみ強弱が調整できるなどの制限を設けた方が楽器未経験者にとっては操作しやすく、強弱を合わせる楽しさも味わってもらえたのではないかと考えた。また、息継ぎのタイミングについての指示は本システムでは行っていなかったため、譜面にマークを入れた方がスムーズに強弱を調整できたかもしれない。

第5章 評価実験2

本章では、本システムを用いて息の強弱と楽器の強弱が対応しているかの評価のために行った実験について述べる。

5.1 実験方法

同じ音が6音続いている譜面を最も弱い音から最も強い音まで順に吹いてもらい、楽器の強さも6段階で増加しているかを調べる。1人5回行い、そのうち最も指示通り演奏できていたものを見る。実験は、実験者と被験者A、Bの3人で行う。

5.2 結果

結果は以下の図5.1, 5.2, 5.3である。

どのグラフも単調増加になっていることから、息の強さが楽器の強弱に反映されており、本システムで息による強弱の制御が可能なのことがわかった。しかし被験者2人は最後の2音のエクスペッション値が127を超してしまった。これは設定画面での録音時より演奏中の方が強く吹いてしまった場合に起こる。合奏中にも何度か127を超していたため、設定画面で基準値を決めるより、実際に曲を演奏してもらって曲中の最大エクスペッション値から基準値を決めた方が精度を上げられるのではないかと考えた。

図 5.1: 被験者 A の結果

図 5.2: 被験者 B の結果

図 5.3: 実験者の結果

第6章 結 論

本研究では、楽器未経験者でも合奏の楽しさを味わえるシステムの実現を目指し、タイミングや音の強弱を演奏者が自ら制御できるスマートフォンを用いた合奏システムを提案した。

評価実験1では、本システムでタイミングと強弱を同時に制御することは難しいという結果となった。しかし比較システム1に比べ提案システムの方が指示通り強弱を付けられていたことと、今回の実験では1つのシステムにつき説明時間も含め使用時間が25分と短かったことから、息を吹いて強弱をつける練習をもう少し取り入れれば良い結果になる可能性もあるのではないかと考えられる。

評価実験2では、本システムで息による強弱の制御は可能であることがわかった。しかしエクスペリメンタル値が127を超してしまうことがあるため、基準値を決める際に工夫が必要である。

今回の実験を通して、管楽器は演奏したことがなくてもピアノの演奏歴があった被験者は譜面をデフォルメしたことで逆にわかりにくくなってしまったことや息継ぎのタイミングがわからないといったことがわかり、楽器未経験者にとってどこが難しいのかを事前に知ることも必要であると考えた。これらはボックスの形を音符に近づけ、息を吸うタイミングでマークを入れるなど、譜面を変えることで改善できると考えられる。

今後は更に楽器未経験者にとって難しい部分をシステムによって支援し、より簡単にタイミングと音の強弱を制御できるシステムを目指したい。

参考文献

- [1] 水野創太, 他: “即興合奏支援システムのためのスマートフォンセンサーを用いた身体動作認識手法”, 情報処理学会 第 79 回全国大会講演論文集, 2017.
- [2] Ge Wang: “Designing Smule’s iPhone Ocarina”, 2009.
- [3] 任天堂株式会社: “大合奏バンドブラザーズ P”, 2013.
- [4] 任天堂株式会社: “Wii Music”, 2008.
- [5] 中家武志, 他: “演奏の感じを伝える音楽演奏システム”, 情報処理学会研究報告 HCI, Vol. 2007, No. 126, pp. 37-44, 2007.
- [6] 仲谷, 他: “リズムを介した感性協調支援実験”, 情報処理学会研究報告 CVIM, Vol. 2003, No. 140, pp. 155-162, 2003.
- [7] 明神聖子, 他: “協調演奏支援システム DropSTAR の提案と評価”, 情報処理学会研究報告エンタテインメントコンピューティング EC, Vol. 2006, No. 24, pp. 49-56, 2006.
- [8] Marcelo Cicconet, 他: “On Multi-Touch Interfaces for Music Improvisation: The Blues Machine Project”, 2010.
- [9] 上田健太郎, 他: “Two Finger Piano の改良”, インタラクション 2000 論文集, Vol. 2000, No. 4, 2000.
- [10] 宮川洋平, 他: “Coloring-in Piano による 2 ステップ打ち込みの提案”, 情報処理学会研究報告音楽情報科学 MUS, Vol. 2001, No. 125, pp. 21-26, 2001.

- [11] Rasch, 他: "Synchronization in Performed Ensemble Music", *Acustica*, Vol. 43, No. 2, pp. 121-131, 1979.

謝 辞

本研究を進めるにあたり、指導教官の北原鉄朗教授から、熱心なご指導を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、多くのご指摘を下さいました北原研究室の皆様へ感謝いたします。